

Autor, ano, país	Título	Tipo de estudo	Objetivos	Contexto	Características dos vetores e descrição da estratégia	Características da bactéria	Resultados
Nazni, W.A et al., 2019 Malásia	Establishment of Wolbachia Strain wAlbB in Malaysian Populations of Aedes aegypti for Dengue Control	Quase-experimental	O objetivo principal desses ensaios de campo foi avaliar se wAlbB pode ser estabelecida e mantida em alta frequência em Ae. Aegypti urbanos na grande Kuala Lumpur, Malásia, e quais as condições mais propícias ao estabelecimento.	Kuala Lumpur, Malásia. Locais com ocorrência persistente de dengue nos últimos 4 anos. Diferentes tipos de edifícios a fim de explorar a dinâmica de distribuição e manutenção da wolbachia. Prédios residenciais de 18 andares, flats de 4 a 5 andares, prédios de 5 andares que combinam lojas e apartamentos, terrenos e casas abandonados. Sempre que possível, os limites para o movimento do mosquito em pelo menos uma parte do perímetro foram incorporados a fim de minimizar a imigração de áreas vizinhas. (Antes da liberação dos mosquitos os	Para obter um Ae. Aegypti wAlbB foram realizadas 4 gerações de retrocruzamento com material local coletado em campo. Foi avaliada a resistência a inseticidas nos mosquitos do retrocruzamento e do campo, a fim de garantir uma similaridade. O retrocruzado Ae. aegypti wAlbB foi criado em massa em preparação para lançamentos. As medições das asas de adultos criados em massa estavam na faixa esperada para produzir mosquitos aptos e competitivos para liberação. Os mosquitos foram liberados semanalmente pela manhã em uma grade pré-determinada dependendo do local. Em um dos locais foram liberados ovos em recipiente com alimento larval ao invés de adultos. Após cerca de 4 semanas de solturas, o monitoramento da frequência de Wolbachia começou usando ovitrampas, com os ovos resultantes retornando ao laboratório e sendo criados adultos, e uma seleção de Ae. aegypti de cada armadilha usada para análise de Wolbachia qPCR.	Wolbachia wAlbB	Frequência de wolbachia: A frequência de wolbachia aumentou rapidamente para mais de 80% em todos os locais. Após a cessação das liberações a frequência de wolbachia permaneceu estável e alta (98% 12 meses após o término das liberações) em um dos locais e no outro excedeu 95% mas posteriormente flutuou após a cessação das liberações. Provavelmente, por não serem locais totalmente isolados houve migração de mosquitos livres de wolbachia, portanto, decidiu-se retomar as liberações a taxa de liberação mais baixa, após isso a frequência de wolbachia cresceu rapidamente. O monitoramento do tamanho da população antes e durante as liberações também confirmou que não houve grandes picos populacionais associados

				<p>locais foram pulverizados com inseticida para suprimir as populações selvagens de mosquitos).</p>			<p>à fase de liberação nos locais; isso é esperado, uma vez que o acasalamento entre machos liberados e fêmeas selvagens resulta na morte do embrião devido à incompatibilidade citoplasmática, equilibrando os efeitos de aumento populacional das liberações de fêmeas. Incidência de Dengue: A incidência de dengue humana de 2013 a 2019 foi comparada entre os locais de liberação e os locais de controle correspondentes, com base em dados registrados pelo Sistema Nacional de Vigilância da Dengue da Malásia. A incidência de dengue foi reduzida após as liberações em todos os locais de intervenção. [Um modelo de série temporal Bayesiana produziu uma estimativa de redução de casos de dengue de 40,3% em todos os locais de intervenção (intervalo de credibilidade de 95% 5,06-64,59) , com probabilidade posterior de</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							redução nos locais de intervenção após - liberação de 0,985.]. Economia: A cessação da nebulização nas zonas de soltura devido à redução de casos de dengue também aponta para a sustentabilidade econômica da abordagem, uma vez que grandes somas são gastas anualmente em inseticidas para o controle da dengue.
Pinto, S.B. et al., 2021 Brasil	Effectiveness of wolbachia-infected mosquito deployments in reducing the incidence of dengue and other aedes-borne diseases in niterói, brazil: a quasi-experimental study	Quase-experimental	Relatar os resultados entomológicos e epidemiológicos de uma implantação não randomizada em larga escala de Ae infectados por Wolbachia . aegypti na cidade brasileira de Niterói, para o controle da dengue e outras doenças	Cidade de Niterói - RJ, o primeiro que implementou em escala em uma grande área urbana. O município foi dividido em quatro zonas de soltura e 1 zona de controle que estão relacionados aos limites administrativos dos bairros.	Características dos mosquitos - os mosquitos (Ae) com wMel foram mantidos em gaiolas com 2.500 a 2.750 adultos cada, sendo alimentados com sangue humano doado (as bolsas de sangue eram testadas previamente para zika, dengue, chikungunya, Mayaro e febre amarela) - duas colônias separadas foram mantidas (uma reprodutora em BH e outra de soltura no RJ). Machos eram introduzidos na colônia dos reprodutores. A colônia de reprodutores foi transferida para a de soltura. Semanalmente, no mínimo de 168 mosquitos da colônia de soltura eram liberados para identificação da prevalência de Wmel (variou 97% e 100%).	Wolbachia wMel	Dados - os dados de dengue e chikungunya notificados ao Sistema Nacional de Vigilância de Doenças (SINAN) foram utilizados para avaliar o impacto epidemiológico das liberações de Wolbachia - O efeito da intervenção foi estimado usando análise de séries temporais interrompidas controladas, realizadas separadamente para cada zona de liberação em comparação com a área de controle pré-definida e para a área de liberação agregada em comparação com a área de controle.

			transmitidas pelo Aedes	<p>- de abril de 2017 a abril de 2018, os estágios imaturos para liberações de adultos foram criados em uma densidade de aproximadamente 1,0 larvas/ml. A partir de 2018, houve aumento para 2,75 larvas/ml</p> <p>- Em ambos os regimes de criação, quando aproximadamente 10-30% das larvas já estavam em pupa, as larvas/pupas foram peneiradas e entre 180-220 larvas/pupas foram colocadas em um dispositivo de liberação.</p> <p>- O dispositivo de liberação foi um tubo cilíndrico de cristal de PVC com aproximadamente 28 mm de diâmetro e 250 mm de comprimento, coberto com uma tela fixa de um lado e uma tela removível do outro.</p> <p>- os adultos eram mantidos em uma solução de açucares a 10% por 12 a 36 horas antes das liberações.</p> <p>- Os dispositivos de liberação foram então empilhados, sem açúcar, em caixas para transporte até o local de liberação</p> <p>Implantações da Wolbachia</p> <p>- As implantações de mosquitos ocorreram em uma área de liberação de 40 km² durante um</p>	<p>- A análise primária incluiu dados de janeiro de 2007 (dengue) ou janeiro de 2015 (chikungunya e Zika), até junho de 2020, abrangendo 8 a 37 meses de observações pós-intervenção.</p> <p>- Para a análise primária, uma variável binária 'grupo' indicou o braço do estudo (intervenção ou controle). Uma variável binária de 'tratamento' distinguiu o período pré-intervenção e o período pós-intervenção.</p> <p>- O período pós-intervenção em nível de zona foi definido como quatro semanas após aOs lançamentos de Mel começaram em toda a zona;</p> <p>- O efeito da intervenção foi estimado a partir da interação entre as variáveis 'grupo' e 'tratamento', o que permite explicitamente uma mudança de nível no desfecho (incidência de casos de dengue/chikungunya/zika) nas áreas de intervenção</p>
--	--	--	-------------------------	---	--

				<p>período de 35 meses (fevereiro de 2017 a dezembro de 2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mosquitos adultos infectados com mel foram liberados semanalmente de um veículo em movimento. - As solturas foram realizadas em todas as áreas urbanas construídas em cada zona de soltura. Nas zonas de 1 a 3 pontos de liberação de mosquitos foram inicialmente determinados usando uma grade de 50 metros sobreposta nas áreas de liberação, com um ponto de liberação por quadrado da grade. Na zona 4 a densidade de pontos de soltura foi ajustada para a população residencial de cada bairro, com o objetivo de liberar um total acumulado de 100 mosquitos por morador (distância média entre pontos de soltura em uma grade regular de 41 metros). - As áreas verdes não construídas foram excluídas das liberações por fornecerem habitats menos favoráveis para <i>Ae . aegypt</i> e tinha poucos ou nenhum residente humano. - Os períodos iniciais de liberação foram de 10 a 16 semanas de duração, com relançamentos subsequentes realizados em áreas locais onde a prevalência w Mel foi <40% em 3 eventos de 	<p>e controle no período pós-intervenção</p> <ul style="list-style-type: none"> - redução significativa na incidência de notificações de casos de dengue, chikungunya e Zika nas áreas tratadas com Wolbachia de Niterói, em comparação com uma área controle pré-definida não tratada - redução de 69% na incidência de dengue (intervalo de confiança de 95% 54%, 79%), uma redução de 56% na incidência de chikungunya (IC 95% 16%, 77%) e uma redução de 37% na incidência de Zika (95%CI 1%, 60%), na área de liberação agregada em comparação com a área de controle pré-definida.
--	--	--	--	--	---

				<p>monitoramento consecutivos, medidos pelo menos 4 semanas após a conclusão das liberações.</p> <ul style="list-style-type: none">- Isso resultou em relançamentos sendo realizados em aproximadamente 30% das áreas de lançamento inicial. A maioria das áreas das zonas 1 e 2 teve dois períodos de solturas, a zona 3 teve três períodos de solturas e a zona 4 apenas 1 período de soltura. <p>Monitoramento</p> <ul style="list-style-type: none">- Os mosquitos foram coletados semanalmente durante e após as solturas usando uma rede de armadilhas.- Os mosquitos foram coletados semanalmente durante e após as solturas usando uma rede de armadilha.- Os mosquitos foram encaminhados ao laboratório para triagem, identificação morfológica e contagem. O número de mosquitos capturados em cada armadilha BG foi registrado por espécie, sexo e total. As amostras de mosquito foram armazenadas em etanol 70% até a triagem para w Mel-strainWolbachia. A triagem foi realizada semanalmente até a semana que terminou em 8 de abril de 2018 e quinzenalmente a partir de então.		
--	--	--	--	--	--	--

<p>Ryan, P.A. et al., 2019</p> <p>Austrália</p>	<p>Establishment of wMel Wolbachia in <i>Aedes aegypti</i> mosquitoes and reduction of local dengue transmission in Cairns and surrounding locations in northern Queensland, Australia</p>	<p>Antes-depois</p>	<p>Relatar os resultados entomológicos e epidemiológicos da implantação em etapas de Wolbachia em quase todas as áreas significativas de risco de transmissão de dengue na Austrália.</p>	<p>As liberações do mosquito Wolbachia foram realizadas em quatro áreas administrativas do governo local no norte de Queensland, Austrália: a região de Cairns, a região de Cassowary Coast, a região de Douglas Shire e a região de Charters Towers</p>	<p>Dentro de cada região, os locais de liberação do mosquito Wolbachia foram selecionados com base em relatórios históricos de casos de dengue, densidade populacional humana, presença relatada de <i>Ae. aegypti</i> e considerações logísticas</p> <ul style="list-style-type: none"> - os lançamentos foram realizados entre 2014-2015 - os mosquitos foram mantidos em gaiolas com cerca de 600 adultos/cada e foi alimentada com voluntários humanos uma vez por semana durante dois ciclos gonotróficos - Essas colônias eram compostas por um reprodutor e uma colônia de produção de liberação. Os ovos foram coletados em flanela em baldes plásticos que funcionaram como locais de oviposição que foram espalhados por toda a gaiola, incubados por 3 dias e posteriormente armazenados em laboratório - Entre 2011 e 2015, foram realizadas solturas semanais por domicílio, com densidade de 1:3 a 1:10 casas. Entre 2016 e 2017, as liberações foram realizadas por área, onde a área de liberação alvo foi dividida em uma série de grades de 100 m x 100 m, com um único ponto de liberação localizado dentro de cada grade. 	<p>Wolbachia wMel</p>	<p>As liberações de curto prazo entre 5 e 23 semanas envolvendo ovos ou estágios adultos resultaram no estabelecimento de Wolbachia em populações de mosquitos em todas as áreas de liberação</p> <p>Na semana 12 das liberações, a frequência mediana de Wolbachia em mosquitos foi de 82,4% e aumentou para 92,3% na semana 22. Após a conclusão das liberações (> 23 semanas), as frequências semanais medianas de Wolbachia variaram entre 66,0-95,0% até a semana 52, e foram acima de 80% depois.</p>
---	--	---------------------	---	--	---	-----------------------	--

					<p>- Entre 2011 e 2013, a duração das liberações foi fixada entre 9 e 16 semanas, exceto para um teste inicial de liberação de ovos em Stratford (SF3), onde a metodologia estava sendo otimizada por um período mais longo (23 semanas). Períodos de lançamento de duração mais curta (7 ou 8 semanas) foram testados em Charters Towers e Douglas Shire em 2016, e foram estendidos em Tully e Innisfail (Cassowary Coast) para lançamentos de 12 semanas e lançamentos de 14 a 16 semanas, respectivamente, em 2017. Os lançamentos de Cairns 2016–2017 foram encenados, com lançamentos continuando em uma área de lançamento até a frequência de Wolbachia em amostras de mosquitos capturados em campo foi superior a 50% por duas semanas consecutivas. A duração das solturas nessas áreas variou de 10 a 12 semanas, exceto para Cairns North Ext (CNX), onde apenas duas semanas de solturas foram realizadas. As liberações nesta área foram interrompidas após esse período porque a frequência de infecção por Wolbachia em mosquitos já ultrapassava 90% após a</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>disseminação de Wolbachia de áreas de liberação próximas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Os registros de casos da NoCS incluem uma variável que indica se o caso foi classificado como importado, com base no histórico de viagens ao exterior durante os 3 a 12 dias anteriores ao início da doença, ou adquirido localmente. - A implantação escalonada de Wolbachia foi nas áreas de soltura de janeiro de 2011 a maio de 2017. Combinou as estratégias de liberações de ovos ou mosquitos adultos. 		
<p>Utarini, A. et al., 2021</p> <p>Indonésia</p>	<p>Efficacy of Wolbachia-Infected Mosquito Deployments for the Control of Dengue</p>	<p>Estudo randomizado em cluster</p>	<p>Relatar os resultados de um estudo randomizado em cluster que avaliou a eficácia das implantações de mosquitos Aedes Aegypti infectados com a cepa wMel de wolbachia na redução de dengue confirmada virologicamente em</p>	<p>Yogyakarta, Indonésia</p> <ul style="list-style-type: none"> - área urbana contígua de 26 km² com uma população de aproximadamente 311.700 habitantes, dividida em 24 aglomerados, respeitando sempre as fronteiras geográficas - 12 clusters de intervenção e 12 de controle, designados aleatoriamente 	<p>O Programa Eliminar a Dengue (The Eliminate Dengue Program) é uma colaboração internacional de pesquisa que está proporcionando uma mudança de paradigma no controle arboviral de doenças transmitidas pelo Ae. mosquitos aegypti. O método utiliza Wolbachia, endossimbiontes intracelulares obrigatórios que são comuns em espécies de insetos, mas não estavam presentes em Ae. aegypti até que fossem transinfectados de forma estável em laboratório. Nos insetos, a Wolbachia é transmitida maternamente através do ovo e manipula a reprodução do inseto para favorecer sua própria disseminação populacional via</p>	<p>Wolbachia wMel</p>	<p>A incidência de hospitalização por qualquer causa foi menor entre os participantes que residiam em clusters de intervenção (81 de 2905 [2,8%]) do que entre aqueles que residiam em clusters de controle (214 de 3401 [6,3%]) (odds ratio, 0,43; 95% intervalo de confiança [IC], 0,32 a 0,58)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos 6.306 participantes, 385 (6,1%) tinham dengue e 5.921 (93,9%) foram classificados como controles com teste negativo. - Reduziu a incidência de casos sintomáticos de

			Yogyakarta, Indonésia	<p>incompatibilidade citoplasmática (IC).</p> <p>Uma colônia de Wolbachia foi gerada em laboratório. A abordagem funciona semeando populações de mosquitos selvagens com Wolbachia por meio de liberações controladas de um número relativamente pequeno de mosquitos infectados com Wolbachia. Ao longo de vários meses, e através da ação da incompatibilidade citoplasmática, a prevalência de Wolbachia na população local de mosquitos aumenta, até que a maioria dos mosquitos na área carregue Wolbachia</p> <p>Implantação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ovos de mosquito foram colocados em grupos de intervenção de março a dezembro de 2017. Cada grupo recebeu entre 9 e 14 rodadas de implantações. - os ovos estavam em recipientes de liberação de mosquitos (MRCs) - baldes de plástico de 2 litros, cada um contendo uma tira de oviposição com 100-150 ovos, ração para peixes Tetra Pleco Wafers (Tetra GmbH, Alemanha) e 1 litro de água. 	<p>DCV em 77% entre os residentes de 3 a 45 anos de idade</p> <ul style="list-style-type: none"> - A incidência de dengue foi significativamente menor entre os participantes que viviam nos grupos de intervenção (67 casos entre 2.905 participantes [2,3%]) do que entre os participantes que viviam nos grupos de controle (318 casos entre 3.401 participantes [9,4%]) (odds ratio, 0,23; IC 95%, 0,15 a 0,35; P = 0,004). - O efeito da intervenção foi evidente 12 meses após o estabelecimento de w Mel - A eficácia protetora foi semelhante contra todos os sorotipos, mas foi maior contra DENV-2 (83,8%; IC 95%, 72,1 a 90,6) e menor contra DENV-1 (71,0%; IC 95%, 18,2 a 89,7) - 13 hospitalizações por VCD entre 2.905 participantes (0,4%) em grupos de intervenção e 102 hospitalizações entre 3.401 participantes (3,0%) em grupos de controle
--	--	--	-----------------------	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Os recipientes foram cobertos e colocados do lado de fora das casas, protegidos do sol direto e da chuva. Buracos feitos perto do topo das paredes do balde permitiram que os mosquitos adultos escapassem. Liberações ocorreram entre março e dezembro de 2017, com 9 a 14 rodadas de solturas em cada grupo de intervenção. As liberações pararam em cada grupo quando a prevalência de Wolbachia em mosquitos capturados em campo foi >60% por três semanas consecutivas de liberações. - Obteve-se permissão dos proprietários para colocar os recipientes em propriedade privada. - Prevalência de Wolbachia no local Ae. aegypti foi monitorada por coleta semanal de mosquitos adultos por meio de uma rede de 348 armadilhas - Para verificar a eficácia, os participantes foram recrutados em 18 clínicas de atenção primária, residentes nas áreas de teste. Para contabilizar os casos, os participantes deviam residir durante os 10 dias anteriores da doença nas áreas do estudo. A vigilância clínica durou 27 meses. 	<p>(eficácia protetora, 86,2%; IC 95%, 66,2 a 94,3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A prevalência média mensal de wMel em nível de cluster foi de 95,8% (intervalo interquartil, 91,5 a 97,8) durante os 27 meses de vigilância clínica. Observou-se que a estratégia é mantida na população de mosquitos e não precisa de reaplicação
--	--	--	--	--	--

					<p>- Estudo foi encerrado em maio de 2020 devido à pandemia, com 2.905 participantes do grupo intervenção e 3.401 do grupo controle e 385 participantes com dengue diagnosticada (meta de 400 casos e 1600 controles com teste negativo para detectar uma incidência 50% menor entre os participantes).</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--